

Incremento de los índices de corrupción en el Estado venezolano por el uso de técnicas populistas como herramientas de gobierno*

Mariana Muñoz²

Resumen

El presente artículo tiene como finalidad analizar el posible incremento de los niveles de corrupción en la República Bolivariana de Venezuela, por el uso de técnicas populistas como herramientas de gobierno entre los años 2007 y 2013. La investigación es de tipo documental e involucró la revisión de la información bibliográfica existente, bajo el enfoque analítico. Como resultados y conclusiones, se puede afirmar que el empleo de técnicas populistas durante el período gubernamental antes señalado, agravó la improvisación y la discontinuidad administrativa. En base a las estadísticas utilizadas, la República Bolivariana de Venezuela se ha convertido en uno de los países más corruptos de América Latina

Palabras clave: Populismo, sistema democrático, gobierno.

Increase on corruption rates in the Venezuelan state by the use of populist techniques as tools of government.

Abstract

The purpose of this article is to analyse the possible increase in levels of corruption in the Bolivarian Republic of Venezuela, due to the use of populist techniques as government's mechanism between years 2007 and 2013. This research is a documental one, and involved a revision of an existing bibliographic information,

* Admitido: 09/03/2018 Aceptado: 09/04/2018

** Político. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo Venezuela. Correo Electrónico: ceschini1996@gmail.com